

HAURÉLIO, Marco. **Tristão e Isolda em cordel**. São Paulo: SESI, 2018. 96 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Tristão e Isolda sendo revisitados pela literatura de cordel. A história do cavaleiro perfeito envolvido na teia de um amor fatal por Isolda, herdeira da magia das fadas da mitologia irlandesa. Uma edição primorosa que recupera em um texto introdutório, a história de um mito de todos os tempos, para depois contá-la em forma de poesia.

Palavras-chave: Mitologia. Poesia. História Medieval.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria reconto.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.